

Codigestion anaérobie en voie sèche : Modélisation, optimisation des paramètres opératoires et validation du modèle par « bootstrapping »

Arnaud DUJANY-COUTU^{1,2,3}, Laura ANDRÉ², Stéphane MOTTELET¹, Vincent ROCHER³, Sabrina GUERIN³, Sam AZIMI³, André PAUSS¹ & Thierry RIBEIRO^{2**}

¹Alliance Sorbonne Université, EA 4297 TIMR UTC/ESCOM, UTC, CS 60319, 60203 Compiègne cedex, France

²UniLaSalle, EA7519 Transformations & AgroRessources, Rue Pierre Wagué, BP 30313, 60026 Beauvais Cedex, France

³SIAAP - Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne 82 avenue Kléber 92 700 Colombes, France

*Thierry.RIBEIRO@unilasalle.fr

Mots-clés: Méthanisation, Biogaz, Réacteur Batch, Potentiel méthane, Optimisation, Validation.

La digestion anaérobie est la dégradation biologique de substrats organiques, par un consortium microbien, produisant du biogaz essentiellement constitué de méthane. Le procédé de méthanisation existe en voie liquide (taux de matière sèche MS<15%) ou en voie sèche (MS>15%). Cette dernière représente un grand intérêt de par l'utilisation moindre de l'eau et le rendement plus élevé en production de méthane. En revanche, les contraintes opératoires sont plus grandes et de nombreux verrous technologiques existent encore [1]. Il n'existe pas de matériel d'analyse du potentiel de production de méthane (BMP) en voie sèche contrairement à la voie liquide. De plus, l'étape de méthanisation étant relativement longue (de 4 à 8 semaines) [1], cela rend les optimisations difficile car nécessitant un grand nombre d'expériences, selon les contraintes de budget, d'espace et de temps accordées à l'expérience. Enfin, la validation des résultats requiert une seconde expérience de validation, afin de connaître l'incertitude liée au matériel utilisé. L'objectif de ce travail est de permettre une optimisation complète d'un procédé de méthanisation en voie sèche, en minimisant la durée d'expérience, le nombre d'expériences et le budget nécessaire. Pour cela, trois approches ont été mises en œuvre : la conception d'un matériel adapté à l'étude de la méthanisation en voie sèche (Figure 1), l'optimisation de la production de méthane en fonction des paramètres opératoires et de la composition en substrats (Figure 2, Tableau 1), puis la validation des incertitudes par une méthode d'inférence statistique, le bootstrapping (Figure 3). Cette méthode permet un calcul d'incertitudes liées au matériel sans avoir à faire d'expérience de validation, en répliquant les données de l'expérience d'optimisation par ré-échantillonnage. Ce travail a été mené sur des substrats territoriaux des Hauts-de-France : fumier bovin et tonte d'herbe, ainsi que sur deux paramètres opératoires clés : l'immersion et la recirculation de l'*inoculum*.

Références :

[1] André, L, 2019. Dry anaerobic co-digestion of roadside grass and cattle manure at a 60 L batch pilot scale. *Bioresource Technology* 289, 121737.

[2] Degueurce, A., 2016. Dynamic effect of leachate recirculation on batch mode solid state anaerobic digestion: Influence of recirculated volume, leachate to substrate ratio and recirculation periodicity. *Bioresource Technology* 216, 553-561.

Remerciements :

Les auteurs remercient le FEDER et le programme MOCOPEE pour le soutien financier de ces travaux de recherche et l'allocation de thèse.

Tableau 1: Modèle de surface de réponse en fonction de l'optimisation choisie

Nombre de composants	Nombre de paramètres	Expression des coefficients du modèle	Modèle complet de la surface de réponse
1	m	a_i	$y = a_0 + a_1z_1 + a_2z_2 + \dots + a_mz_m$
n	0	b_i	$y = b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$
3	3	$b_i = a_0 + a_1z_1 + a_2z_2 + a_3z_3$	$y = b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$
n	m	$b_i = a_0 + a_1z_1 + \dots + a_mx_m$	$y = b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$

Figure 1: Conception des réacteurs et compteurs de gaz manuels

Figure 2: Surfaces de réponses obtenues suite à l'optimisation en fonction des paramètres opératoires

Figure 3: Schéma de mise en œuvre du bootstrapping